

O‘ZBEK TILIDAGI ELEKTRON MATNLARNI TASHKIL ETUVCHI ELEMENTLAR TAHLILI

**Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zMU, Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrası professori,
filologiya fanlari doktori**

Abdurasulova Dilnoza Qodirjon qizi, Mustaqil tadqiqotchi

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi va ommalashishi natijasida yozma nutqning elektron shaklidan foydalanish qamrovi oshib bormoqda. Nutqni sintez qilish tizimlarining umumiy ishlash prinsipidan kelib chiqadigan bo‘lsak, jarayonning asosiy obyekti sifatida matn ko‘rib chiqiladi. Sintezni tashkil etish jarayonining asosiy qismi kiruvchi matnni tahlil qilish va unga dastlabki ishlov berish uchun sarflanadi. Berilgan tilning grammatik va leksik qoidalarining sintez jarayoniga tadbiiq etilishi va boshqa tahlillar shu bosqichida amalga oshiriladi.

Bunday elektron matnlarda axborot turli xil belgilar ketma ketligi asosida ifodalanadi. Umumiy olganda bunday elektron matn tarkibida asosan quyidagi 5 ta guruhga mansub belgilar qo‘llaniladi:

1. Harfli belgilar.
2. Belgilar.
3. Sonlar.
4. Formulalar.
5. Geometrik elementlar.

Ushbu guruhga mansub belgilarning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ayrimlari tovushni ifodalaydi, ayrimlari qiymatni, ba‘zilari biror standartga ko‘ra qandaydir shartni ifodalaydi. Ularni bir biridan farqlash nutq sintezi tizimlari uchun muhim hisoblanadi[12;43;45].

O‘zbek tilidagi aksariyat matnlar tarkibida uchrashi mumkin bo‘lga barcha belgilar va holatlarni inobatga olib, uning tuzilishini 1.2-rasmda keltirilgan ko‘rinishda ifodalash mumkin.

1-rasm. Matnli fayl tarkibiy elementlarining sinflanishi

Keltirilgan rasmdan ko‘rinib turibiki matn deyilganda odatda qandaydir ma’noni ifodalaydigan belgilar ketma-ketligi tushuniladi. Bunday belgilarning asosiy qismini harflar tashkil etadi.

Harfli belgilarning elektron tarzda ifodalanishi. Harf deyilganda biror tovushni ifodalovchi belgi yoki belgilar yig‘indisi tushuniladi. Matn tarkibida bunday harflar ketma ketligi asosida tashkil qilingan turli elementlar uchrashi mumkin. Bularga 1) So‘zlar; 2) Tartiblangan harflar; 3) Qisqartmalar; 4) Kattalik va birliklar; 5) Shartli belgilar misol bo‘lishi mumkin.

So‘zlarni ifodalashda belgilangan tilning adabiy xususiyatlari va foydalaniladigan alifboning tarkibi muhim o‘rin tutadi. Yurtimizda 1993 yil 2 sentyabrda O‘zbekiston Respublikasining “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida”gi qonuni e‘lon qilindi va amalda lotin grafikasidan foydalanila boshlandi [53]. 1995 yil 6 - mayda ushbu qonunga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgandan buyon hozirgi lotin garfikasi rasmiy tarzda amalda[54].

Hozirda foydalanilayotgan lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

O‘zbek tili lotin alifbosi

№ ri	Tu													
	1	2	0	1	2									
Ha rf	A	B	a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	N	O	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z
Ha rf+Belg i	‘o‘	‘g‘												
Ha rf+Harf	Sh	Ch	g											
Be lgi	,													

Jadvaldan ko‘rinib turib tiki 29 ta harfdan 24 tasi bitta belgi bilan ifodalanadi. Shundan, 2 tasi harf bilan belgi kombinatsiyasidan va 3 tasi harflar birikmasidan iborat. Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, o‘zbek tilida 29 ta tovushni yozuvda ifodalash mumkin. Shuningdek alifbodagi “tutuq belgisi” ayrim so‘zlarni ifodalashda ketma-ket kelgan tovushlarni keskin farqlash uchun qo‘llaniladi. Ushbu belgilarni elektron tarzda ifodalash uchun Unicode tizimidagi mos kodlari 2-ilovaning 1-jadvalida keltirilgan.

Ayrim hollarda, harf belgilari hech qanday ma‘noni ifodalamaydigan ketma ketlik tarzida ham uchrashi mumkin. Bunday holatlarga belgilarning alifbo tartibida kelishini, faqat unli tovushlarning tartiblangan qatorini, undosh tovushlarning tartiblangan qatorini yoki jarangli va jarangsiz undoshlar qatori keltirilgan vaziyatlarni va boshqa qandaydir algoritim bo‘yicha saralangan harflar ketma ketligini misol qilishimiz mumkin bo‘ladi.

Bunday hollar kuzatilganda odatda harflar oddiy soʻz tarkibida kelgan holatidan koʻra boshqacharoq talaffuz qilinadi. Yaʼni alifbo talaffuz qoidalari asosida qoʻllaniladi.

Matn tarkibida maʼno anglatmaydigan harflar ketma ketligi sifatida ifodalanidan obʼyektlardan yana biri qisqartmalardir. Qisqartmalar odatda bir yoki bir nechta soʻzning bosh harflarini birlashtirish yoki shu soʻzlarning qandaydir qismlarini birlashtirish natijasida hosil qilinib, kengaytirilmagan holatda hech qanday asosli maʼno kasb etmaydigan harflar ketma-ketligidan iborat boʻladi. Aksariyat hollarda qisqartma soʻzlar bosh harflar bilan belgilanadi.

AKT - AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

BMT - BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI

EHM - ELEKTRON HISOBLASH MASHINASI

Bunday misollarni koʻplab keltirish mumkin, lekin eʼtibor qaratadigan boʻlsak bu qisqartma soʻzlar oʻzbek tilida berilgan soʻzlar ketma-ketligini qisqartirishdan hosil boʻlgan. Ammo qisqartmalarning shunday turlari mavjudki ular boshqa tillardan kirib kelgan va ularning kengaytirilgan holatini oʻzbek tiliga oʻgirishdan hosil qilingan qisqartmalar asosiy maʼnosini yoʻqotishi mumkin.

INTERPOL - XALQARO JINOIY POLITSIYA TASHKILOTI

ISO - HALQARO STANDARTLASHTIRISH TASHKILOTI

NATO - SHIMOLIY ATLANTIKA SHARTNOMASI TASHKILOTI

Matnni tahlil qilish yoki nutq signallarini sintezlash tizimlarida bunday noaniqliklarga yechim topish uchun eng keng qoʻllanilgan qisqartmalar bazasini shakllantirish mumkin. Lekin bu muammoning toʻliq yechimi emas, chunki barcha tillar va barcha sohalardagi qisqartma soʻzlarni jamlashning imkoni yoʻq. Shuningdek, asosiy maʼnosi boshqa boʻlgan qisqartmalar qisqartirilgan holda bir xil koʻrinishda boʻlishi mumkin. Shuning uchun shakllantirilgan qisqartmalar bazasida mavjud boʻlmagan qisqartma soʻzlarni harfma-harf oʻqishni tashkil etish maqsadga muvofiq boʻladi.

Aksariyat ilmiy texnik matnlar tarkibining asosiy qismini kattaliklar va ularning birliklarini ifodalovchi belgilar tashkil qiladi. Ular bitta yoki bir nechta

harf bilan belgilansada xalqaro miqyosda butun va mustaqil ma'no ifodalaydi. Kattaliklarni ifodalovchi belgilarni o'qiganda kattalikning to'liq nomini aytish talab etiladi.

Matn tarkibida bir qancha o'lchov birliklari so'zlar yoki ularning shartli belgilari bilan berilishi mumkin. Matnda kelgan bunday belgini tanib olish va oddiy so'zlar qatoridan ajrata olish uchun standart birliklarning bazasini shakllantirish talab etiladi. Quyida standart birliklarga bir nechta misollar keltirilgan.

mm- MILLIMETR
t - TONNA
g - GRAMM
V - VOLT
A - AMPER

Bunday birliklarni ifodalovchi harflar yoki harf birikmalari qatorini istalgancha davom ettirish mumkin. Ularni har qanday matn tarkibida tanib olish uchun jahon standartlari asosida belgilab qo'yilgan o'lchov birliklarining elektron bazasini shakllantirish zarur bo'ladi.

Shartli belgilarni tanib olish matn tahlilining eng murakkab muammolaridan biri sanaladi. Bunday belgilarni muallifning o'zi matn mazmunidan kelib chiqqan holda istalgan harf bilan belgilab ketishi mumkinligi masalaning eng asosiy urg'u berilishi talab etiladigan jihati hisoblanadi.

Alifbo harflari yordamida ifodalanadigan shartli belgilar kuzatiladigan barcha holatlarda harflarning xususiyati o'zgarmagan holda qabul qilinadi. Qisqartmalar, o'lchov birliklari va shartli belgilar sifatida keltirilgan harf va harf birikmalari kuzatilgan holatlarda standart nomlarning to'liq o'qilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Belgilarning elektrton ko'rinishda ifodalanishi. Matn deyilganda odatda biror sohaga tegishli ma'lumotlarni ifodalovchi so'zlar va jumlar qatori tushuniladi. Ushbu jumalarni tartiblash va ma'no jihatidan ajratish uchun bir qator

belgilardan foydalaniladi. Bunday belgilarni vazifasiga ko‘ra shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Tinish belgilari
2. Maxsus belgilar

Tinish belgilari – muayyan tilda yozma nutqni to‘g‘ri, ifodali, mantiqli bayon qilishda, uni ixchamlashda, yozma nutq qismlarining o‘zaro mantiqiy grammatik munosabatlarini ko‘rsatish uchun xizmat qiladigan muhim grafik vositalar hisoblanadi.

Hozirgi o‘zbek yozuvida tinish belgilari soni 10 tadan iborat bo‘lib, ular nuqta, so‘roq belgisi, undov belgisi, vergul, qavs, tire, ko‘p nuqta, nuqtali vergul, ikki nuqta va qo‘sh tirnoq. Tinish belgilarining qo‘llanish usuli va tartibi punktuatsiyaning mantiqiy grammatik, uslubiy va differentsiatsiya (farqlash) prinsiplari asosida belgilanadi[39].

Bunday tinish belgilarini elektron matn tarkibida ifodalash uchun standart Unicode tizimidagi mos kodlarni quyidagi 2 - jadvaldan ko‘rish mumkin.

2-jadval

Tinish belgilarining Unicode tizimida ifodalanishi

	Tinish belgilari	Belgi kodi (Unicode - dec)	O‘qilishi
.	!	33	Undov belgisi
.	“	34	Qo‘sh tirnoq
.	(40	Ochiq qavs
.)	41	Yopiq qavs
.	,	44	Vergul

.	-	45	Chiziqcha
.	.	46	Nuqta
.	:	58	Ikki nuqta
.	;	59	Nuqtali vergul
0.	?	63	So‘roq belgisi

Matn tarkibida tinish belgilaridan tashqari boshqa turdagi belgilar ham uchraydi. Bunday belgilar maxsus belgilar hisoblanib ularning har biri o‘ziga xos ma’no anglatadi yoki biror funksiyani ifodalaydi. Ayrim hollarda bunday belgilar matn mazmunidan kelib chiqqan holda turlicha ma’noni ifodalab kelishi ham mumkin. Keng tarqalgan maxsus belgilar va ularni elektron tarzda ifodalash uchun Unicode tizimidagi mos kodlari 2-ildan 3-jadvalda keltirilgan.

Sonlarning elektron tarzda ifodalanishi. Odatiy matn tarkibida qo‘llanilish qamrovi bo‘yicha harflar va tinish belgilaridan keyingi o‘rinda sonlar turadi.

Son - narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo‘llaniladigan matematik vosita bo‘lib matematikaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Son tushunchasi narsalarni sanashga bo‘lgan ehtiyoj tufayli eng sodda ko‘rinishda ibtidoiy jamoa davrida vujudga kelgan va insoniyat faoliyati doirasining kengayishi bilan takomillashib borgan. Dastlab, butun musbat sonlar, keyinchalik cheksiz natural sonlar qatori (1, 2, 3, 4, 5...) tushunchasi kelib chiqdi. Sonlarning miqdor va ma’no jihatidan xususiyatlarini arifmetika fani o‘rganadi[81].

Mamlakatimizda yuritiladigan rasmiy va norasmiy xujjat ishlarining asosiy qismida o‘nlik sanoq tizimidagi arab raqamlaridan foydalaniladi[23]. Arab raqamlari - o‘nta matematik belgi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan iborat bo‘lib, bu raqamlar yordamida istalgan katta yoki kichik sonni ifodalash mumkin. Arab raqamlarining Unicode tizimida ifodalanishini 3-jadvalda keltirilgan.

Raqamlarning Unicode tizimida ifodalanishi

	Raqamlar	Belgi kodi (Unicode - dec)	O‘qilishi
.	0	48	Nol
.	1	49	Bir
.	2	50	Ikki
.	3	51	Uch
.	4	52	To‘rt
.	5	53	Besh
.	6	54	Olti
.	7	55	Yetti
.	8	56	Sakkiz
0.	9	57	To‘qqiz

Jadvalda keltirilgan raqamlar kombinatsiyasidan istalgan sonni hosil qilish mumkin. Odatda bunday sonlar sodda sonlar sifatida qaraladi. Sodda sonlar o‘z navbatida ikki guruhga ajratiladi.

- oddiy sonlar raqamlar ketma-ketligi asosida hosil qilinadi va o‘zbek tilida sonlarni o‘qish qoidalari asosida o‘qiladi, ya’ni birliklar, o‘nliklar, yuzliklar, mingliklar xonasi yoki millionliklar, milliardliklar guruhi va hk.

- maxsus sonlar qator raqamlar ketma ketligi ko‘rinishida ifodalanadi. Masalan standart seriya raqamlari, telefon raqamlari, kredit yoki viza kartalari raqamlari, shtrix kodlar va boshqalar. Odatda bunday ko‘rinishdagi sonlar kuzatilganda ularning standart formalariga taqqoslanadi va mos kelgan holat kuzatilsa har bitta indeksda turgan raqam alohida alohida o‘qiladi.

Bundan tashqari yozma nutqimizda Rim raqamlarini ham uchratish mumkin. Rim raqamlarining yozilishi va ko‘p xonali sonlarni hosil qilish qoidalari arab raqamlaridan keskin farq qiladi. Quyidagi 4 - jadvalda Rim raqamlarini elektron tarzda ifodalash uchun qo‘llaniladigan Unicode tizimidagi kodlarni ko‘rishimiz mumkin.

4-jadval

Rim raqamlarining Unicode tizimida ifodalanishi

	Rim raqamlari	Arab sonlari	Belgi kodi (Unicode - dec)	O‘qilishi
1	I	1	8544	Bir
2	II	2	8545	Ikki
3	III	3	8546	Uch
4	IV	4	8547	To‘rt
5	V	5	8548	Besh
6	VI	6	8549	Olti
7	VII	7	8550	Yetti

8	VIII	8	8551	Sakkiz
9	IX	9	8552	To‘qqiz
0.	X	10	8553	O‘n
1.	L	50	8556	Ellik
2.	C	100	8557	Yuz
3.	D	500	8558	Besh yuz
4.	M	1000	8559	Ming

Sonlar nafaqat arifmetik ifodalar va matematik formulalar tarkibida, balki sana, vaqt, kordinatalar yoki biror narsaning aniq sonini ifodalash, matni tartiblash va ma’no jihatidan guruhlash va boshqa holatlarda qo‘llaniladi. Har qanday holatda ham sonning qiymati o‘zgarmagan holda qabul qilinadi.

Dissertatsiya tadqiqoti davomida matndagi belgilarni tahlil qilishda bitta obyekt sifatida ifodalanuvchi murakkab sonlar va turli formulalar, matematika elementlari, geometrik belgilar va shakllar ham ko‘rib chiqilgan.

Adabiyotlar

1. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.: Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference “Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018”, pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018).

2. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).

3. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. *Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*. 2016;2 (38):12-7.
4. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
5. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (JFLTAL)*. 2019; 6(1-2019):131-7.
6. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.
7. Kubedinova L. Khusainov A., Suleymanov D., Gilmullin R., Abdurakhmonova N. First Results of the TurkLang-7 Project: Creating RussianTurkic Parallel Corpora and MT Systems. *Proceedings of the Computational Models in Language and Speech Workshop (CMLS 2020) co-located with 16th International Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL 2020)* .2020/11: 90- 101
8. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. *InProceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019*.

